

ANEXO 4

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Produto 1: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS, PRESENCIAL
E A DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS**

**Encontros presenciais com gestores
municipais e estaduais**
SUBPRODUTO 1.4

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Aline Barboza de Lima – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6795-6264>

Marcos Angelus Miranda de Alcantara – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0276-3397>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação**: relatório técnico: subproduto 1.4: Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais. João Pessoa-PB, 2022.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F981

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório técnico: subproduto 1.4: Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais. / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira. – João Pessoa-PB, 2022. 17 f. : il. color.

Eixo assistência técnica: Produto 1: realização de capacitações técnicas, presencial e a distância, aos estados, municípios e escolas.

1. CECAMPE. 2. Nordeste. 3. Cursos presenciais. 4. PDDE. 5. IdeGES. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Maria Aparecida Nunes Pereira. III. Título.

Vídeo

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação” – CECAMPE REGIÃO NORDESTE, referente à produção do vídeo **“Utilização dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE –Compras On-line”**.

O objetivo da criação do vídeo foi apresentar orientações regulamentares e operacionais do PPDE, considerando as despesas de custeio e capital, aquisição do material e serviços, incluindo as compras *on-line*.

O vídeo foi roteirizado pelos professores doutores Marcos Angelo Miranda de Alcantara e Maria da Salete Barboza, sob supervisão da professora doutora Lebiam Tamar, sendo validado pelo FNDE.

Segue o link do YouTube para acesso ao vídeo:

<https://youtu.be/7nHea8Xlpnc>

Vídeo 3: Utilização dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Compras *On-line*

Título: Conhecendo normativas e procedimentos para a utilização dos recursos do PDDE: tipos de despesas, custeio x capital, aquisição do material (e serviços), incluindo compras *on-line*.

Roteirista(s): Maria da Salete B. de Farias e Marcos Angelus M. de Alcântara.

Objetivo:

- Apresentar o(s) fundamento(s) legais e orientações básicas sobre a utilização dos recursos do PDDE: (tipos de despesas, custeio x capital, aquisição do material (e serviços), incluindo compras *on-line*.), no âmbito das políticas públicas da Educação Básica.

- **Tipo de vídeo:** Vídeo institucional
- **Tempo total:** 8'30" (oito minutos e trinta segundos)
- **Apresentadores:** Marcos Angelus M. de Alcântara e Maria da Salete B. de Farias

Estrutura:

- **Problema (attract):** o desconhecimento sobre os fundamentos legais que balizam a utilização dos recursos financeiros do PDDE, as categorias econômicas de custeio e capital, aquisição de material, compras *on-line* e serviços;
- **Promessa (brand):** Conhecer as orientações básicas para a correta utilização dos recursos financeiros do PDDE, para que através de sua correta aplicação se alcance os benefícios desejados em relação à melhoria de sua infraestrutura física e pedagógica;
- **Solução/Benefícios (Connect):** A formação dos gestores promovida pelo Cecampe Nordeste, em muito contribuirá para o conhecimento e a boa aplicabilidade dos recursos destinados ao PDDE, no âmbito das políticas públicas da Educação Básica;
- **Chamada para ação (CTA/Direct):** O gestor público é mais que um ordenador de despesas. Ele é o líder de uma comunidade de pessoas, cidadãos e sujeitos de direito, que por meio de uma boa aplicabilidade dos recursos destinados ao PDDE, resultem na melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas, no fortalecimento da gestão democrática, aprendizagem dos alunos e construção da cidadania.

Roteiro de trabalho:

Tempo	CENA 1 (Vinheta de abertura)	
	Descrição	Texto ou Narração
10"	Vinheta de abertura com animação da Logo do Cecampe Nordeste e o Título do vídeo.	Texto: - Cecampe Nordeste (Logo animada). Apresenta. Uso dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.
	Imagem de referência	Áudio
		Instrumental ou Tecno, que provoque motivação.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Enquadramento ao centro.	Animação da Logo do Cecampe. Fade in (Título). Abrir (Cena 2).

Tempo	CENA 2 (Problema – attract)	
	Descrição	Texto
1'	Apresentador 1 (Marcos), problematizando o tema do vídeo.	Fundamentos legais e orientações básicas sobre o uso dos recursos do PDDE, Lei Nº 11.947/2009. Resolução CD/FNDE Nº 15/2021: - Tipos de despesas, - Custeio x capital, - Aquisição de materiais permanentes e de consumo, - Contratação de serviços de manutenção e conservação prediais, - Desenvolvimento de atividades educacionais, - PDDE compras <i>online</i> .
	Imagem de referência	Áudio

O apresentador está ao centro da cena. É possível apresentar grafismos à esquerda e à direita. Sugiro elencar à esquerda o tópico principal, exemplo, fundamentos legais e, à direita, as informações sobre tipos de despesas do PDDE.

Narração do apresentador 1.

	Plano Médio	Efeitos
Edição	Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena. Ângulo frontal.	Entrada de texto (Esquerda para a direita). Entrada de texto (Direita para a esquerda). Alternadamente.
Narração 1'	<p>Garantir a boa e correta utilização dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, tem sido um dos desafios da gestão escolar e ao mesmo tempo, um dos principais compromissos, para que se consiga melhorar a infraestrutura física e pedagógica da escola. A nova Resolução do Programa Dinheiro Direto na Escola, número 15, de 16 de setembro de 2021, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), dispõe sobre as orientações para os apoios técnico e financeiro necessários à fiscalização, e ao monitoramento durante a execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em cumprimento ao disposto na Lei número 11.947, de 16 de junho de 2009. O PDDE tem o objetivo, contribuir para atender as necessidades prioritárias das unidades escolares, e de seus beneficiários. Assim, os recursos do PDDE devem ser empregados em ações que visem a aquisição de material permanente, material de consumo, realização de pequenos e necessários reparos de manutenção e conservação prediais e desenvolvimento de atividades educacionais.</p>	

	Descrição	Texto
2'20"	Apresentador 2 (Salette), apresentando o problema e a solução.	<p>Passo 1: – Escolha das principais necessidades da escola.</p> <p>Passo 2: – Realização de uma boa pesquisa de preços.</p> <p>Passo 3: – Escolha da melhor proposta.</p> <p>Passo 4: – Aquisição de produtos e contratação de serviços.</p> <p>Passo 5: – Guarda de documentos comprobatórios da execução dos recursos financeiros do PDDE.</p>
	Imagem de referência	Áudio
		Narração do apresentador 2.
Edição	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a) ao centro da cena. Ângulo frontal.	Entrada de texto da esquerda para a direita, e entrada de texto da direita para a esquerda. Alternadamente.

Narração
2'20"

Vamos apresentar os 5 passos principais para o procedimento correto de uso dos recursos do PDDE. **Passo 1:** - Levantamento e seleção das principais necessidades de sua escola. Faça isso de forma coletiva e democrática, com a participação de professores, pais, alunos, entre outros membros da comunidade escolar. É preciso escolher que materiais permanentes ou de consumo, bens ou serviços são necessários e urgentes para atender às necessidades da escola.

Passo 2: - Realização de pesquisas de preços. Após o levantamento das prioridades, é hora de fazer uma ampla pesquisa de preços e registrar essas informações e orçamentos no formulário: Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários.

Passo 3: - Escolha da melhor proposta. Na hora de escolher, leve em consideração o menor preço obtido para o item ou lote cotado, o menor preço global e a melhor qualidade do produto e ou serviço. É preciso combinar custo e benefício, para qualquer aquisição de produto ou contratação de serviço. Ou seja, gastar bem os recursos recebidos, para garantir que o investimento feito trará os benefícios esperados para a escola.

Passo 4: - Aquisição de produtos e ou contratação de serviços. Depois de avaliar as propostas e definir os fornecedores ou os prestadores de serviços, a UEx ou EM poderá realizar a compra dos produtos e ou celebrar a contratação dos serviços, exigindo sempre a apresentação de documento fiscal original, seja ele nota fiscal, cupom fiscal, fatura etc., emitido em conformidade com a legislação de seu ente federado. No caso de serviços prestados, é preciso exigir recibo, com o mínimo das especificações dos serviços descritos, como: - nome, CPF, RG, endereço, telefone e a assinatura do prestador.

Passo 5: - Guarda da documentação. Toda a documentação probatória das aquisições e contratações realizadas, deverá ser mantida em arquivo, bem organizado, na sede da escola beneficiária, juntamente com os demais documentos do PDDE. Esse conjunto de documentos deve estar à disposição da comunidade escolar, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério Público e dos órgãos de controle interno e externo pelo prazo de cinco anos.

Tempo	CENA 4 (Solução/Benefícios - connect)	
	Descrição	Texto
2'	Apresentador 1 (Marcos), apresentando a solução e os benefícios.	Portaria Nº 448/2002. Recursos e Despesas de Custeio: - Materiais de consumo e contratação de serviços. Recursos e Despesas de Capital: - Materiais permanentes.
	Imagem de referência	Áudio
		Fala do narrador.
Edição	Plano Geral	Efeitos
		Animação para apresentar o fluxo do processo, explicado no áudio pelo narrador.

Narração 2'

Os recursos transferidos por meio do PDDE e suas Ações Integradas são, a depender da ação, distribuídos nas categorias econômicas de custeio e capital.

A categoria de custeio, destina-se a cobrir despesas relacionadas com a aquisição de material de consumo, por exemplo: -materiais de expediente, limpeza, construção etc., e contratação de serviços como manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem, etc.

A categoria capital destina-se ao pagamento das despesas com itens que se caracterizam como material permanente. Esses bens adquiridos devem ser obrigatoriamente tombados como patrimônio do município, ou do estado, conforme a vinculação administrativa da escola. A Portaria número 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, explica o que é material de consumo e material permanente. Vejamos alguns itens que podem ser adquiridos nas categorias de custeio e de capital, com base na aplicação dos recursos do PDDE:

- Material de Consumo (Categoria de Custeio): você pode comprar material de apoio pedagógico, materiais educativos e esportivos, material de expediente, material de processamento de dados, material de acondicionamento e embalagem, material de cama, mesa e banho, material de copa e cozinha e material de limpeza e produção de higienização, material para manutenção de bens móveis e imóveis, material elétrico, eletrônico, de proteção e de segurança, ferramentas e outros.

- Material permanente (Categoria de Capital): você pode adquirir aparelhos e equipamentos de comunicação, orientação, medição, aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais bibliográficos, instrumentos musicais e artísticos, máquinas e equipamentos gráficos, e outros que você deve conferir no Guia de Orientações para aquisição de materiais, bens e contratação de serviços com recursos do PDDE.

Tempo

CENA 5 (Solução / Benefícios)

Descrição

Texto ou Narração

1'50"	<p>Apresentador 2 (Salette), apresentando a solução e os benefícios.</p>	<p>Como fazer o correto uso dos recursos financeiros do PDDE utilizando as compras online?</p> <p>Guia de Orientações para aquisição de materiais, bens e contratação de serviços com recursos do PDDE: acesse: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/manuais-e-orientacoes-pdde.</p>
	Imagem de referência	Áudio
		Narração.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	<p>Infográfico animado: Distribuição de imagens e textos por toda cena.</p>	<p>Animação mostrando a relação entre gestão democrática, descrita na narração da cena, e o impacto educacional e social da construção de boas práticas de gestão de recursos financeiros e de políticas públicas.</p>

Narração
1'50"

Você agora dispõe da alternativa de compras online, pela internet, com os recursos do PDDE. Um dos objetivos desse Programa, é o fomento do comércio local. Porém, sabemos que nem sempre encontramos o produto que se deseja comprar, ou uma oferta de preço acessível em sua cidade ou proximidades. Para solucionar esse problema, o FNDE implantou o procedimento de compras *online*. Mas, é preciso ter atenção com os seguintes itens:

1. Verificar que, de fato não existe oferta do produto, no comércio local, ou que o preço praticado não seja menor;

2. Realizar pesquisa de preços pela internet em sites confiáveis, observando se a página conta com o protocolo HTTPS, e se possui o símbolo do cadeado. É necessário fazer um *print* (tirar uma foto) da tela, com as cotações localizadas durante a pesquisa de preços. Ao decidir pela compra, deve-se ter o cuidado de solicitar o comprovante de pagamento com a identificação do fornecedor vencedor da proposta mais vantajosa.

Outras recomendações, merecem especial atenção, como por exemplo:

- Ao adquirir qualquer produto, privilegie marcas conhecidas, em compras pela internet.

Ofertas muito destoantes da realidade devem ser vistas com desconfiança.

- Verifique o valor total da compra antes de efetuar o pagamento.

Fique atento à política de trocas da empresa e aos prazos de entrega. Leia com cuidado o Guia de Orientações para aquisição de materiais, bens e contratação de serviços com recursos do PDDE. Esse material informativo oferece orientações bem detalhadas.

Tempo	CENA 6 (Chamada para a ação – CTA)	
	Descrição	Texto
1'20"	Apresentadores 1 e 2 (Salette e Marcos) fazem a chamada.	CECAMPE Nordeste. Curso PDDE e Ações Integradas: www.cecampe.ufpb.br/cursos Webinários; www.youtube.com/c/CecampeNordeste Capacitações Presenciais.
	Imagem de referência	Áudio
		Narração.
Edição	Plano Fechado	Efeitos
	Apresentador(a) à direita e outro à esquerda da cena. Ângulo diagonal.	Animação com textos e elementos gráficos no centro da cena, entre os apresentadores

Narração
1'20"

— Você já enfrentou problemas para comprar algum produto ou contratar algum serviço para sua escola no comércio local, ou nas proximidades? Você costuma realizar compras pela internet?

Uma boa aplicação dos recursos do PDDE depende do conhecimento dos objetivos do programa e dos procedimentos necessários à aquisição e contratação de serviços.

A alternativa de compras online, é muito oportuna, e oferece a possibilidade de realizar compras pela internet. Ela será bastante útil em situações nas quais não haja a disponibilidade dos produtos e serviços no comércio local. Porém, tanto as compras presenciais quanto as compras online, possuem regras e passos a serem seguidos. O FNDE disponibiliza em seu site, um Guia de Orientações para aquisição de materiais, bens e contratação de serviços com recursos do PDDE.

Embora a opção de compras online seja uma resposta para esse problema, ela exige cuidados. É muito comum a ocorrência de golpes, por falsas empresas que anunciam e vendem pela internet, sem jamais realizarem a entrega dos produtos ou serviços.

Por isso, você precisa seguir as recomendações do Guia de Orientações do PDDE e buscar por conhecimentos sobre compra segura na internet. Consulte pessoas da equipe técnica de sua escola, que tenham experiência com procedimentos de compra eletrônica, e peça ajuda, até que se sinta seguro, para realizar suas compras online.

Em caso de dúvidas, nunca deixe de buscar a informação no portal do FNDE, e nos canais de atendimento. A informação correta é sua maior aliada na boa gestão de recursos públicos do Programa PDDE.

Tempo	CENA 7 (Vinheta de encerramento)	
	Descrição	Texto
10"	Vinheta de encerramento.	Site: www.cecampe.ufpb.br Instagram: @cecampenordeste Twitter: @Cecampenordeste Facebook: Cecampe-Nordeste Canal no YouTube: Cecampe Nordeste Ficha técnica do vídeo.
	Imagem de referência	Áudio
		Música instrumental ou tecno igual à da vinheta de abertura.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Exibição de textos no centro da cena	Rolagem de texto na tela, de baixo pra cima.